

1 VA 2 NOMA'LUMLI ALGEBRAIK KÖPHADLARNI TAQRIBIY YECHIMLARINI HISOBLASHDA ADAMAR USULI

Toshbekova Mohinur

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

2 bosqich magistranti

Ilmiy raxbar: dotsent **Habiba Nosirova.**

Zamonaviy matematikada Nyuton nomi bilan yuritiladigan usullar va natijalar juda ko'p. Bunday ishlar qatoriga "Nyuton ko'pyoqlisi" usulini keltirish mumkin. Aytish mumkinki bu usul matematikaning ba'zi sohalarini rivojlanishida turtki bo'ldi.

"Nyuton ko'pyoqlisi" usulining asosiy maqsadi oshkormas ko'rinishda berilgan funksiyani erkli o'zgaruvchining kasr darajalari orqali yoyilmasini topish

Faraz etaylik, $f(x, y)$ funksiya quyidagi ko'rinishda bo'lsin:

$$f(x, y) = A_n(x)y^n + A_{n-1}(x)y^{n-1} + \dots + A_1(x)y + A_0(x), \quad (2)$$

bunda

$$A_k(x) = a_k x^{\rho_k} + a_{k+1} x^{\rho_{k+1}} + \dots, \quad a_k \neq 0$$

Faraz etaylik (2) ko'phadning ildizlarini ifodalovchi y ning yoyilmasi x ning ε -darajasi bilan boshlansin, ya'ni

$$y = cx^\varepsilon + c'x^{\varepsilon'} + \dots \quad (\varepsilon' > \varepsilon) \quad (3)$$

ko'rinishda bo'lsin. Bunda (3) ifodani (2) ga qo'yganda (2) ko'phad nolga aylanishi uchun ε ni topish kerak bo'ladi. Bu masalani shu tarzda qo'yib uning yechimi bo'yicha o'z takliflarini bergan olim Nyutondir. U ε ning qanday topish kerakligini geometrik nuqtai nazardan asoslab berdi va shu bilan uning nomi bilan ataluvchi Nyuton ko'pburchagi usuliga asos soldi. Nyuton ε topilgandan so'ng (3) dagi keyingi hadni aniqlash uchun quyidagi

$$y = cx^\varepsilon + z$$

almashtirish olinishini va quyi hadlar shu tarzdagi almashtirishlar orqali aniqlab borilishini aytgan. Topilgan $\varepsilon, \varepsilon'$ qiymatlar umuman olganda kasr sonlardir.

Keyinchalik bu usul umumlashtirilib "Nyuton ko'pyoqlisi" usuli nomini oldi. Bu usuldan foydalanib juda ko'p tenglamalarning ildizlarini kerakli aniqlikda taqribiy yechish mumkin bo'lib qoldi.

Bunday masalalarni yechish bilan moskvalik olim, professor A.D. Bryuno va u kishining ko'pgina shogirdlari shug'ullanib kelmoqda. Shunday shogirdlar qatoriga Samarqand universiteti professori Soleyev A.S, moskvalik olim Batxin A.V. larni aytib o'tish mumkin.

Prof. A.D. Bryuno va A.B. Batxinlar [2],[3] ishlarida ko'phadlarning ildizlarini taqribiy topishda Nyuton ko'pyoqlisi usuli bilan bir qatorda **Adamar siniq chizig'i** usulini qarab chiqishdi. Bu ishlarda qaralgan masalalarning algoritmlari va dasturlashlari ham ishlab chiqilgan. Bu usulning asosida ham Nyuton ko'pyoqlisi yotadi. Bu usulning g'oyasi shundan iboratki, bunda berilgan ko'phad ancha sodda ko'phadlarga almashtiriladi, ularning ildizlarini hisoblash oson bo'ladi, bu ildizlarni berilgan ko'phadning ildizlariga istalgancha yaqin qilib hisoblash mumkin bo'ladi. Bu usul boshqa usullarga nisbatan ildizlarga yetarlicha yaxshi yaqinlik beradi.

Adamar ko'pburchagi va Adamar siniq chizig'i

. Koeffitsiyentlari haqiqiy yoki kompleks a_k sonlardan iborat bo'lgan quyidagi ko'phadni qaraymiz:

$$f_m(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k \quad (4.1)$$

. Quyida biz (4.1) ko'phad ildizlarining taqribiy qiymatlarini hisoblashning Adamar usulini keltiramiz. Buning uchun q_1, q_2 haqiqiy tekislikda quyidagi ko'rinishdagi nuqtalarni belgilaymiz:

$$\bar{Q}_k = (q_1, q_2) = (k, \ln|a_k|), \quad k = 1, \dots, m.$$

Bu nuqtalar to'plami $S = \{\bar{Q}_1, \dots, \bar{Q}_m\}$ ga *supertashuvchi* deyiladi. So'ngra bu nuqtalar to'plamining qavariq qobig'ini tuzamiz:

$$\Gamma(\check{S}) = \{ \check{Q} = \sum_{k=0}^m \mu_k \check{Q}_k, \mu_k \geq 0, \sum_{k=0}^m \mu_k = 0 \} = \mathbb{H}(f_m).$$

Bu to'plamga *Adamar ko'pburchagi* deyiladi. Uning chegarasi $\partial\mathbb{H}$ siniq chiziqdan iborat. $\partial\mathbb{H}$ chegaraning har bir qirrasasi $\Gamma_j^{(1)}$ va har bir uchi $\Gamma_j^{(0)}$ larga chegaraviy S_j^d bilan belgilanuchi chegaraviy qismto'plam mos qo'yiladi. Bu qismto'plam $\Gamma_j^{(d)}$ larda yotgan \check{Q}_k nuqtalardan tuziladi va ularga mos holda qisqartma ko'phad tuziladi:

$$f_j^{(\alpha)}(x) = \sum a_k x^k \quad \text{bunda } \check{Q}_k \in S_j^{(\alpha)} \quad (4.2)$$

Qisqartma ko'phadga faqat shunday $a_k x^k$ qo'shiluvchilar kiradiki, ularning moduli $|a_k x^k|$ fiksirlangan $|x|$ larda eng katta bo'lsin: $\ln|x| = p_1$, chunki bu holda $|a_k x^k| = \text{exs} < \check{Q}_k, (p, 1) >$ bo'lib, eksponenta monoton funksiyadir.

Agar $\Gamma_j^{(d)}$ – uchdan iborat bo'lsa, u holda (4.2) qisqartma ko'phad nolmas ildizga ega bo'lmagan monomdan iborat bo'ladi. Agar $\Gamma_j^{(d)}$ – qirra bo'lsa, u holda (4.2) qisqartma ko'phad nolmas ildizlarga ega bo'lib, bu ildizlar (4.1) to'liq ko'phad ildizlariga yaqin bo'lgan qiymatlarni beradi. Juda kam holatlarda (4.2) qisqartma ko'phadlar berilgan (4.1) ko'phadga qaraganda ancha sodda bo'ladi va bu ildizlarni hisoblash oson bo'ladi.

$(p_1, 1)$ vektor R_*^2 qo'shma fazoning yuqori yarim tekisligida yotganligi sababli masalaning konusi

$$\mathcal{K} = \{P: (p_1, p_2): p_2 > 0\}$$

Iborat bo'ladi, ya'ni yuqori yarim tekislik bo'ladi. Shuning uchun $\partial\mathbb{H}(\mathcal{K}) - \partial\mathbb{H}$ chegaraning yuqori qismi bo'ladi. Bu chiziqni *Adamarning siniq chizig'i* deyiladi va $\tilde{\mathbb{H}}$ bilan belgilanadi.

$$Hf_j^{(\check{d})} = \sum a_k x^k \text{по } \check{Q}_k \in S_j^{(d)}, \quad (2) \quad \text{////}$$

Bu ko'phadlarning ildizlari berilgan ko'phadning taqribiy ildizlaridan iborat bo'ladi. ∂H chegaraning yuqori qismi bo'lgan $\partial \tilde{H}$ ga Adamar siniq chizig'i deyiladi (J.Hadamard, 1893) [4].

Ko'phadning topilgan nol bo'lmagan taqribiy ildizlarini yanada aniqlashtirish uchun boshqa usullardan foydalansa bo'ladi, masalan, Nyuton usuli, uzluksiz kasrlar usuli va h.k. Biz Nyuton usulidan foydalanamiz, chunki bu usul hisoblashlarda ancha qulay. Buning uchun ildizning yoyilmasini $x^0 = x + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots$ ko'rinishda izlaymiz. Birinchi ε_1 qo'shiluvchi uchun $f(x) + \varepsilon f'(x) = 0$ tenglamadan $\varepsilon_1 = -f(x)/f'(x)$ ifodani hosil qilamiz.

Qisqartma ko'phadga faqat shunday $a_k x^k$ qo'shiluvchilar kiradiki, ularning $a_k x^k$ moduli fiksirlangan $|x| \ln|x| = p_1$ da eng katta bo'lsin, chunki bu holda $a^k = \exp(Q^k, (p, 1))$ bo'lib, eksponenta- monoton funksiya.

Agar $\Gamma_j^{(d)}$ -uchdan iborat bo'lsa, qisqartma ko'phad (2) monomdan iborat bo'lib, u nolmas ildizlarga ega emas. Agar $\Gamma_j^{(d)}$ qirra bo'lsa, qisqartma ko'phad (2) nolmas yechimlarga ega bo'lib, bu ildizlar berilgan ko'phad ildizlarining taqribiy qiymatlarini beradi. Juda kam hollarni hisobga olmaganda qisqartma ko'phad berilgan ko'phadga nisbatan soddaroq bo'ladi va ularning ildizlarini hisoblash ancha oson bo'ladi.

Quyida bu usuldan foydalangan holda ko'phadlarning taqribiy ildizlarini topishga doir misollar keltiramiz.

1-misol.

$$x^5 + x^4 - 7x^3 - 7x^2 - 18x - 18 = (x + 1)(x^2 - 9)(x^2 + 2).$$

Aniq yechimlar quyidagilardan iborat: $x_k^0 = -1, \pm 3, \pm \sqrt{2}i$.

Ko'phadning Adamar siniq chizig'i uchlari $(5, 0); (3, \ln 7); (1, \ln 18); (0, \ln 18)$ nuqtalarda joylashgan. (5-rasm).

Kesilgan ko'phadlarni tuzamiz.

$$\begin{aligned} \hat{f}_1(x) &= -18 - 18x, & \hat{f}_2(x) &= -18x - 7x^3, \\ \hat{f}_3(x) &= -7x^3 + x^5. \end{aligned}$$

Ushbu ko'phdlar 5 ta haqiqiy ildizga ega. $x_1 = -1$. $x_{2,3} = \pm \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{7}}i = \pm 1,6036i$, $x_{4,5} = \pm\sqrt{7} = \pm 2,6458$. Ushbu qiymatlar berilgan ko'phadning nolga teng bo'lmagan yechimlarining taxminiy qiymatlarini beradi. $\varepsilon_1 = -\frac{f(x)}{f'(x)}$ orttirmaning qiymatlari esa quyidagi jadvalda keltirilgan.

K	2	3	4	5
x_k	1.6063i	-1.6063i	2.6458	-2.6458
ε_1	-0.1565i+0.005	0.1565i+0.005	0.5606	-0.5606
$x_k + \varepsilon_1$	1.4089i+0.005	-1.4089i+0.005	3.206	-3.206
x_k^0	1.41i	-1.41i	3	-3

2-misol. Quyidagi ko'phadni tekshiring.

$$f(x) = x^5 - 8x^3 - 9 = x(x - 3)(x^2 + 1)$$

Ko'phadning aniq yechimlari $x_k^0 = 0, \pm 3, \pm i$, $k = 1, \dots, 5$. Ushbu ko'phadning Adamar siniq chizig'i uchlari quyidagi nuqtalarda va 2 ta qavariq qirradan iborat. $(5,0)$, $(3, \ln 8)$, $(0, \ln 9)$. (3-rasm)

Quyidagicha qisqartma ko'phadlarni tuzamiz:

$$\hat{f}_1(x) = -8x^3 - 9x, \hat{f}_2(x) = x^5 - 8x^3$$

Bu ko'phadlarning ildizlari $x_1 = 0, x_{2,3} = \pm \frac{3}{2\sqrt{2}}i, x_{4,5} = \pm 2\sqrt{2}$ dan iborat. Bu yechimlar berilgan ko'phadning nolga teng bo'lmagan ildizlarining taxminiy qiymatlarini beradi. Nyuton usulining tuzatishlari x_k ($k = 2, \dots, 5$) va ε tuzatishlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

K	2	3	4	5
x_k	1.061i	-1.061i	2.83	-2.83
ε_1	-0.04i	0.04i	0.211	-0.211
$x_k + \varepsilon_1$	1.021i	-0.021i	3.041	-3.041
x_k^0	I	-i	3	-3